

ASIGNATURA: PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS

Tema No. 1

Procedencia del recurso contencioso tributario. Razones fundadas. Error en la calificación. Lapso para imponerlo. Oficina administrativa competente para recibirlo. Efectos de la interposición. Interposición directa ante el Tribunal Competente.

Tema No. 2

Solicitud del expediente administrativo. Admisión o inadmisión motivada. Apertura de pruebas: Promoción. Evaluación. Pruebas ilegales. Pruebas impertinentes. Vencimiento.

Tema No. 3

Auto para mejor proveer. Vista y sentencia de la causa. Apelaciones. Procedimiento para la apelación.

Tema No. 4

Juicio ejecutivo. Demanda. Título ejecutivo. Requisitos.

Tema No. 5

Iniciación del procedimiento. Embargo de bienes del deudor. Deposito. Intervención de terceros. Intimación al pago.

Tema No. 6

Oposición de excepciones. Remate por falta de pago. Nombramiento de perito. Cartel de remate. Publicación. Subasta Pública. Suspensión de la ejecución. Casos prácticos.

Tema No. 7

Las medidas cautelares. Concepto. Diferentes medidas cautelares. Acuerdo de medida. Oportunidad. Plazo de la medida. No-caución por medidas cautelares. Casos prácticos.

Tema No. 8

La acción de amparo. Concepto. Procedencia. Diferencias con el Recurso de Amparo Constitucional. Improcedencia. Interposición. Informes sobre la causa de la demora. Decisión. Efectos de la decisión.